

Л. В. Михайлова

**«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗВО:
ІННОВАЦІЙНЕ ТА ТРАДИЦІЙНЕ
(узагальнення досвіду НУА)»: колективна монографія
кафедри германо-романської філології та перекладу**

Останні роки стали справжнім випробуванням для нашого суспільства. Сфера освіти не стала виключенням. Випробування ковідом, вимушена робота в форматі онлайн впродовж майже двох років, а потім війна...

Однак в Академії було та є чітке розуміння того, що освітній процес не можна зупиняти тому, що ми несемо відповідальність за наших студентів та школярів, які повірили нам та прийшли навчатись.

Народна українська академія була заснована в 1991 році В. І. Астаховою. Це зараз єдиний комплекс безперервної освіти, який включає в себе як школу раннього розвитку для самих маленьких, так і університет. Аналогів цьому комплексу в Україні немає до тепер.

Звичайно, протягом своєї більш ніж 30-річної історії НУА долала чимало труднощів та проблем, але безумовно випробування війною стало найтяжчою проблемою та бідою для колективу Академії.

Через три тижня після початку агресії в Академії було відновлено навчальний процес, раніше ніж в усіх інших ЗВО...

При відновленні навчального процесу нам став в нагоді «ковідний» досвід, а саме робота в онлайн форматі. Вже були ті напрацювання, які дозволили нам без зволікань відновити навчальний процес не зважаючи ні на що.

Досвід останніх років показує, що онлайн формат навчання стає невід'ємною частиною нашого життя..

Вибір онлайн формату став безперечно вимушеною мірою, проте також став корисним досвідом для більшості викладачів та безумовно пізнання нового дало свої позитивні результати.

Більш ніж 10 років тому Білл Гейтс писав про те, що в найближчому майбутньому вищу освіту можна буде отримати не виходячи із дому

і можливо тоді це здавалось утопією, однак сьогодні це виглядає як досить реальна перспектива. І це можливо розглядати як черговий важливий крок до процесу глобалізації освіти.

Крім того, онлайн формат, який дозволяє студенту навчатись одночасно в двох університетах, включаючи закордонні, дозволяє йому порівнювати, вибирати кращі освітні програми і це безпосередньо позитивно впливає на якість освітнього процесу. Конкуренція також є потужним стимулом.

Які ж безпосередні переваги онлайн формату?

Перш за все, це мобільність; проаналізувати написаний тест, задати питання викладачу і одразу отримати відповідь... Все це безумовно є перевагами, величезною економією часу, яка дозволяє ефективно використовувати його для інших освітніх задач.

Однак на думку більшості досвідчених викладачів, головним недоліком, проблемою онлайн формату залишається відсутність «живого» контакту і взаємодії студента і викладача.

Безумовно, це є проблемою та серйозним недоліком такого формату, але в той же час, не можна не визнати, що для сучасної людини, а особливо для сучасної молоді людини «постійний контакт» з гаджетами став повсякденним проведенням часу. Віртуальне спілкування стає все більш звичайним і є частиною нашого життя. І для сучасної молоді людини ця форма комунікації стає все більш і більш звичною.

На думку багатьох викладачів, онлайн формат не завжди виявляє позитивний вплив на якість освіти, що отримується.. це, найближчим часом, призводить до того, що «формальний» диплом вже не буде цінним сам по собі, а значить сам студент змінить своє відношення до освітнього процесу, стане більш мотивованим і по іншому буде відноситись до процесу отримання знань. В Народній українській академії велике значення приділяється саме якості освіти.

Якісна освіта – улюблена справа – кар'єра – гідний спосіб життя... така послідовність цінностей безумовно буде виступати стимулом змінити своє ставлення до навчання.

І сучасний український студент вже доходить до переосмислення

цінностей, все більше студентів стає більш зацікавленими в навчальному процесі.

Якісне заняття, яке проводиться на високому рівні з використанням сучасних матеріалів, мультимедійних засобів буде завжди головним мотивуючим фактором для студентів. Величезну роль відіграє індивідуальний підхід, індивідуальні заняття зі студентами... І в Народній Українській Академії приділяють цьому багато уваги.

Навчальний процес було відновлено через три тижня після початку війни, проводились заняття, студенти та викладачі готувались до пар, а тим часом війна продовжувалась...було чути вибухи за вікном. Багато викладачів проводили заняття, знаходячись у підвалах та бомбосховищах. Особливо в перші тижні початку війни в Харкові було дуже тяжко, бо не дарма місту було присвоєно звання міста-героя.

Війна все ще продовжується...але ми працюємо, проводимо пари, приймаємо іспити та впевнені в тому, що переможемо.

Практично з перших днів існування Академії була створена кафедра іноземних мов, яка здійснювала підготовку студентів на факультеті «Референт-перекладач», навчала студентів іноземних мов. Саме досвід викладання іноземних мов викладачами кафедри філології було представлено в нашій монографії. Досвід, який викладачі набули за роки існування кафедри, адже всі автори монографії, це викладачі, які працюють в Академії протягом двадцяти років і більше... Досвід, який вони набули працюючи як в онлайн так і в офлайн форматі. За роки існування кафедри змінювались підходи, методи, але завжди незмінним залишався індивідуальний підхід та грамотна комбінація традиційних та інноваційних методів викладання іноземних мов.

І саме цим досвідом автори монографії діляться в даній роботі.

Монографія є узагальненням досвіду викладання іноземних мов на факультеті Референт-перекладач Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія».

Автори – це досвідчені фахівці, які викладають іноземні мови більше двадцяти років

В монографії аналізуються сучасні методи викладання іноземних мов як в форматі онлайн так і в форматі офлайн. Автори детально

аналізують методи викладання в форматі онлайн, наводять приклади вправ для відпрацювання мовних навичок, які є, на їх думку найбільш ефективними для використання.

Представлені рекомендації для викладання іноземних мов в групах студентів, які мають різні рівні володіння мовою, проаналізовано досвід викладання в таких групах.

Ураховані сучасні технології викладання, наприклад заняття з використанням можливостей нейромереж та штучного інтелекту.

Розглядаються різні варіанти форм контролю поточних знань та навичок студентів.

В цей самий час автори пропонують не відмовлятися і від традиційних методик викладання іноземних мов і особливо це стосується такого аспекту як «Граматика», але водночас підкреслюється, що при викладанні цього аспекту поєднання саме традиційних та інноваційних методик є найбільш ефективним.

Дана робота може стати в нагоді викладачам іноземних мов, як тим, хто починає викладати, так і тим, хто вже має досвід, а також магістрам та аспірантам, які спеціалізуються на викладанні іноземних мов.

Крім того, автори зосереджують увагу на методиках, які, на їх думку, є найбільш ефективними.